

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Утемуратова Бибихон Даниловна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570606>

Аннотация. Банковская система является одним из основных звеньев финансового рынка, развитие которого, с одной стороны, дает толчок развитию финансового сектора страны, а с другой стороны, в результате финансирования реального сектора приводит к развитию деятельности производственных объектов, развитию экономики за счет финансирования малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: Банк, инновации, кредит, малый бизнес, Доход, финансы.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF BANKING SERVICES

Abstract. The banking system is one of the main links in the financial market, the development of which, on the one hand, gives impetus to the development of the country's financial sector, and on the other hand, as a result of financing the real sector, leads to the development of production facilities, economic development through financing of small businesses and private entrepreneurship.

Keywords: Bank, innovation, credit, small business, Income, finance.

В современном мире, в котором мы сейчас живем, все в абсолютной степени меняется, как говорят «со скоростью света». На рынке банковских услуг происходят различные процессы способствующие развитию новых продуктов банковского сектора услуг. Одно из самых перспективных, необходимых в любой сфере деятельности, да и просто в повседневной жизни, это нововведения, а именно электронные инновации в сфере банковских услуг. На современном этапе развития сферы банковских услуг протекает под влиянием таких факторов, как обострение конкуренции на рынке, так и остро стоящих кризисных явлений вытекают следующие тенденции: это, прежде всего, рост объема банковских услуг, их разнообразие, внедрение более новых услуг для проживающего населения и предприятий, повышение уровня значения инновационных новшеств и технологий, и их существование в современном мире [1]. Поиск более нового инструментария и направлений в развитии сферы банковских услуг при данных условиях приобретает особую актуальность в сложившихся условиях.

Как известно, сегодня в мире растет число стран, которые стремительно развиваются за счет внедрения инновационных моделей развития, экспорта передовых идей, "ноу - хау" и "умных" технологий. Надо признать, что в определенный срок работа, проделанная в нашей стране в этом направлении, оказалась неудовлетворительной. Президент также сказал об этом в одном из своих выступлений: "мы должны сначала создать эффективную систему привлечения кредитов и инвестиций из-за рубежа, научиться точно использовать каждый кредит. Наступила эпоха, когда в этом вопросе семь раз отмеряли, один раз резали, тщательно обдумывали последствия.

В связи с этим крайне важно сформировать программу инновационного обновления государства, подготовить новое поколение кадров, новый класс инвесторов, эффективно использующих инновации и инвестиции. Для этого необходима сильная национальная идея, национальная программа по технологическому развитию Узбекистана и

модернизации внутреннего рынка. Эта программа должна дать возможность быстрее вывести Узбекистан в число развитых стран мира". Как мы уже говорили в заключение, роль банков в финансировании финансовых проектов возрастает.

Использование мобильного, как средства удаленного дистанционного банковского обслуживания, достаточно широко применяется в банковской сфере не только в России, но и за рубежом. Распространение данной модели осуществляется в очень короткий срок с достаточно большой скоростью. Особое влияние на данное распространение оказали три очень важных выделяющихся фактора:

- 1) растущая конкуренция,
- 2) такой фактор, как фактор времени,
- 3) быстро развивающиеся средства коммуникации.

С развитием средств связи и одновременного увеличения числа людей, которые начали пользоваться данными услугами, и поспособствовали наибольшему ускорению развития дистанционного банковского обслуживания.

В банковской практике развитых стран под влиянием широкого спектра внешних факторов развиваются следующие тенденции: новые банковские продукты и услуги на базе новых информационных технологий; виртуальные банковские и финансовые технологии: управление банковскими счетами, кассовые расчеты, электронная подпись, заключение договоров, финансовые организации; комплексное использование новых информационно-коммуникационных технологий для электронного и смешанного маркетинга; внутреннее сбор, хранение и аналитическая обработка информации; новые возможности внутреннего контроля и аудита; изменения в квалификации банковских специалистов: продукт-менеджер, бренд-менеджер, консультант, специалист по транзакциям; определены новые автоматы самообслуживания. Повышение качества банковских услуг с использованием активных и пассивных инструментов коммерческих банков, а также совершенствование стратегии эффективного управления активными операциями за счет привлечения клиентов, секьюритизации активов, автоматизации, разработки инновационных методов "New Privat" и дистанционного управления с акцентом на активные операции, в основе секьюритизации активов лежит предложение коммерческих банков увеличить операции с ценными бумагами и доходность за счет выпуска вторичных облигаций на основе кредитов, предоставленных в соответствии с государственной программой. В результате были сделаны следующие выводы: более широкое внедрение инновационных видов услуг по привлечению клиентов в банк с изучением мнения сотрудников банка и клиентов, принятие мер по переходу на онлайн-режим всей документационной работы в банках в больших масштабах с целью экономии времени клиентов, повышение доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе.

Внедрение всевозможных инновационных технологий в банковскую сферу позволяет расширять клиентскую базу, повышать долю банковского самообслуживания в общем числе банковских сделок. Постоянное наращивание инновационного потенциала, внедрение новых и более улучшенных существующих технологий в банковской сфере позволят им реализовать свои конкурентные преимущества не только в какой-то

определенный краткосрочный период, но и в перспективном направлении занимать лидирующие позиции на мировом уровне.

REFERENCES

1. Алигокиев О. Пути развития видов услуг в коммерческих банках. Т, 2012.- 192 С.
2. Роуз П. S. Банковский менеджмент.- М.: Delo, 1997. – С. 5-6.
3. Азрилян А. N. Большой экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 2002.- С.588. Е. Ширинская. В. Операции коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 1995, с.16-17. G.Dremina. Инструмент повышения эффективности банковских методов в условиях финансовой нестабильности. Vest.2010.№3.S160-164.
4. Олимова, Н. X., Тешабаева, О. Н., & Жураева, Н. X. В. (2022). Вопросы повышения конкурентоспособности предприятий за счет совершенствования инновационных процессов в Узбекистане. Научный прогресс, 3(3), 276-282.
5. Эргашев, А. X., & Olimova, N. X. (2020). Основные вопросы создания инноваций и их внедрения в деятельность производственных слепых залов. В финансово-правовых и инновационных аспектах инвестирования экономики региона (стр. 487-490).
6. Олимова, Н. X., & Djurabaev, U. B. (2020). Анализ факторов, определяющих развитие инновационной деятельности в нашей стране и спрос предприятий реального сектора на технологические инновации. В финансово-правовых и инновационных аспектах инвестирования экономики региона (стр. 445-449).